

Fragilidad y nivel de independencia en adultos mayores de 60 años con diabetes tipo 2

Sara Magdalena Taba López, Elizabeth García Cortes Óscar Jiménez Jalpa,
Leonardo de Jesús Santos Castañeda

UMF/ UMAA 180, IMSS OOAD México Oriente, Avenida Solidaridad sin número, Colonia Providencia. C.P: 56616 Valle de Chalco Solidaridad, México.

Resumen

ANTECEDENTES. El envejecimiento poblacional ha provocado un cambio en el paradigma, es decir en un futuro cercano a los 60 años se podrá perfectamente iniciar un proyecto de vida a 20 años. Por lo que se debe lograr un envejecimiento saludable en óptimas condiciones, para poder retrasar o prevenir a los síndromes geriátricos principalmente la fragilidad, la cual vuelve al adulto mayor vulnerable a enfermedades, principalmente las no transmisibles metabólicas como la diabetes tipo 2; la cual al IMSS durante el 2023 atendió alrededor de 3.5 millones, a una enfermedad generadora de discapacidad y por lo tanto de dependencia funcional. **OBJETIVO.** Asociar la fragilidad y nivel de independencia en adultos mayores de 60 años con Diabetes Mellitus Tipo 2. **METODOLOGÍA.** Se realizó un estudio de tipo observacional, transversal, analítico en adultos mayores de 60 años con diagnóstico de diabetes tipo 2, derechohabientes de la UMF con UMAA 180; previa aprobación de los comités, se aplicó el Índice de FRAIL y el Índice de Barthel a la población que cumplió con los criterios de inclusión. La información se procesó en SPSS statistics, para asociar las variables principales se utilizó la prueba estadística chi cuadrada. **RESULTADOS.** Participaron un total de 266 adultos mayores, se encontró que el 65% son pre frágiles; y el 69% presentaron una dependencia moderada; la asociación entre Índice de FRAIL y el Índice de Barthel arrojó una $p > 0.05$. **CONCLUSIONES.** Los resultados demostraron que la asociación entre estas dos variables fue estadísticamente no significativa pero clínicamente relevante.

Abstract

BACKGROUND. Population aging has caused a paradigm shift, meaning that in the near future, at age 60, it will be perfectly possible to embark on a 20-year life project. Therefore, healthy aging must be achieved under optimal conditions in order to delay or prevent geriatric syndromes, mainly frailty, which makes older adults vulnerable to diseases, mainly noncommunicable metabolic diseases such as type 2 diabetes. which affected around 3.5 million people in 2023, according to the IMSS, and is a disease that causes disability and, therefore, functional dependence. **OBJECTIVE.** To associate frailty and level of independence in adults over 60 years of age with type 2 diabetes mellitus. **METHODOLOGY.** An observational, cross-sectional, analytical study was conducted in adults over 60 years of age diagnosed with type 2 diabetes, beneficiaries of the UMF with UMAA 180. After approval by the committees, the FRAIL Index and the Barthel Index were applied to the population that met the inclusion criteria. The information was processed in SPSS statistics, and the chi-square statistical test was used to associate the main variables. **RESULTS.** A total of 266 older adults participated. It was found that 65% were pre-frail, and 69% had moderate dependence. The association between the FRAIL Index and the Barthel Index yielded a $p > 0.05$. **CONCLUSIONS.** The results showed that the association between these two variables was statistically insignificant but clinically relevant.

Palabras Clave: Fragilidad, Diabetes Tipo 2, Dependencia funcional, Adulto mayor, Índice de FRAIL, Índice de Barthel

Keywords: frailty, type 2 diabetes, functional dependence, older adults, FRAIL Index, Barthel Index

1. INTRODUCCIÓN

Existe un proceso el cual acompaña al ser humano desde el nacimiento y culmina con la muerte, a este proceso se le conoce como envejecimiento, el cual implica un deterioro lento de las funciones fisiológicas, psicológicas y sociales, pero hasta ahora, es de carácter irreversible. Durante la época de los antiguos Egipcios la esperanza

de vida en promedio para hombres y mujeres se encontraba alrededor de los 30 años, considerándose longevo a los 35 años; en la actualidad y a más de 5 mil años de aquella civilización, las personas cuentan con una esperanza de vida que va más allá de los 60 años, y si bien se sabe que hoy en día 3 de cada 10 personas son adultos mayores, llegara el momento en que este grupo sobrepase a la población joven menor de 18 años, por esta razón es preciso llegar en las mejores condiciones a esta última etapa de la vida (Cespedes Quiñonez, 2023).

Los factores sociales ocasionan dificultades en el entorno del adulto mayor, así como los problemas de salud. Por lo anterior, el proceso de envejecimiento tiene que ser observado desde tres dimensiones: la primera, corresponde a la capacidad funcional, física y mental, que le permite al adulto mayor hacer lo que el prefiera; en segundo lugar, la actitud ante la edad para que esta no sea un impedimento para lograr metas; y por último lo relacionado a la salud, lo cual incluye estilos de vida saludables, así como la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (Herrera Quintana 2023).

Uno de los problemas que se presentan de manera más común en la vejez, son las enfermedades crónicas, las cuales van a presentar una lenta progresión y generalmente se asocian a la presencia de más comorbilidades. A pesar de los diversos tratamientos con los que hoy en día se cuentan para el control de estas enfermedades, cabe señalar que siguen impactando de manera importante en la calidad de vida ya que pueden ocasionar incapacidad o algún grado de dependencia durante la vejez (Prevención de Enfermedades 2020).

Hoy en día, las enfermedades crónicas no transmisibles son las causantes de más de 40 millones de muertes cada año, ya que provocan alrededor del 70% de los fallecimientos en el mundo. Así como son la principal causa de discapacidad (Basto Abreu 2021).

El notable incremento en los síndromes geriátricos se ve asociado a un crecimiento de la población adulta mayor, estos síndromes producen un deterioro de la calidad de vida de quienes lo padecen, generando dependencia de otras personas, aumentando de manera considerable la demanda de la asistencia médica. Dentro de estos síndromes se encuentra la fragilidad, la cual es de gran importancia dentro de la medicina geriátrica (Robles Silva 2020).

La fragilidad es un síndrome relacionado al proceso de envejecimiento natural, es un estado de gran vulnerabilidad caracterizado por el deterioro que se presenta sobre las reservas fisiológicas de una manera progresiva, y como consecuencia, genera una serie de eventos adversos para la salud del individuo (Murga Vizcarra 2022).

La fragilidad se considera como una disfunción de múltiples sistemas, que pueden tener como consecuencia presentar alguna incapacidad para realizar al menos una actividad de la vida diaria; por lo que influye diversos factores en este síndrome como los hábitos de vida, una baja actividad física, presencia de enfermedades no trasmisibles y todas las condiciones propias del envejecimiento (Salinas Satdjian 2025).

El nivel de funcionalidad en el adulto mayor hace referencia a las facultades para realizar las actividades de la vida diaria para hacer frente a las demandas del ambiente (cambios de temperatura, desastres naturales) y vivir completamente independiente. Su evaluación permite conocer el grado de independencia y autonomía del adulto mayor (Solórsano Beneditt, 2023).

Un envejecimiento saludable es la principal meta en los adultos mayores, pero esta meta se ve amenazada por la dependencia, ya que el autocuidado pasa a terceras personas, ya sean cuidadores primarios o instituciones.

En el 2020 se realizó una comparación sobre la prevalencia de la independencia en los adultos mayores de 60 años, encontrando que en los países cuyos ingresos fueron bajos o medios fue superior a aquellos países con ingresos altos, la situación en México es preocupante ya que una parte importante de la población adulta mayor tiene ciertas limitaciones en las actividades básicas de la vida diaria resultando en dependencia física, baja autoestima y depresión (Kane Howlett 2021).

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, transversal, analítico, acerca de la asociación entre fragilidad y nivel de independencia en adulto mayores con Diabetes Tipo 2, en la unidad de medicina familiar con unidad médica ambulatoria número 180 perteneciente a la delegación 15 Estado de México Oriente. Tras la aprobación de los comités de investigación y de ética, se aplicó el índice de FRAIL el cual cuenta con un Alfa de Cronbach = 0,90 y el Índice de Barthel con un Coeficiente Alfa de Cronbach: 0,96, a la población que cumplió con los criterios de inclusión.

La población se obtuvo a través del Área de Información Médica y Archivo Clínico (ARIMAC) proporciono una población de 3494 personas mayores de 60 años con diagnóstico de diabetes tipo 2, con una muestra de 266. El tipo de muestreo será por medio de la fórmula de proporciones para población finita, donde se obtuvo n= 266 pacientes.

Los criterios de inclusión fueron personas mayores de 60 años de ambos sexos, con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, adscritos y en seguimiento en la UMF-UMAA 180. Los criterios de exclusión fueron Personas mayores de 60 años que no puedan responder el instrumento debido a algún padecimiento que altera el juicio y que condicionó un estado de dependencia previo (por ejemplo: demencia, Alzheimer, estados de psicosis), ya que podría producir sesgo en el estudio; en los adultos mayores de 60 años en los que preexista alguna discapacidad física, amputación de alguna extremidad, en estado de postración, en diálisis peritoneal o cualquier situación que pudiera alterar la determinación de nivel de independencia y fragilidad por causas ajenas al estado metabólico.

Mediante el uso de SPSS Statistic 29, se realizó el análisis del presente estudio. Se utilizó estadística descriptiva para variables cualitativas tales como fragilidad, nivel de independencia, sexo, IMC (expresado en grados) y ocupación, se obtuvieron frecuencias y porcentajes, y se presentaron los resultados en gráficas de barras. En cuanto a la variable cuantitativa discreta (edad) se empleó media y desviación estándar. Para la búsqueda de asociación de variables (fragilidad y nivel de independencia) se utilizó la prueba estadística χ^2 (Chi cuadrada) con un nivel de confianza de 95%, la cual al arrojar un valor de $p < 0.05$ se tradujo como estadísticamente significativa.

3. RESULTADOS

Participaron un total de 266 adultos mayores de 60 años de edad, el promedio fue de 69.80 años (+- 6,9). El 61.3 % de los encuestados correspondieron al sexo femenino (n=163), mientras que el 38.7% fueron del sexo masculino (n=103). Con respecto a la escolaridad el 59.4% de los participantes (n=158) contaban con estudios completos de primaria; el 27.8% (n=74) con estudios completos de secundaria; el 5.3% (n=14) con estudios completos de educación superior y finalmente el 7.5% de los participantes (n=20), no contaban con ningún tipo

de estudios. En cuanto a la ocupación el 59.4% (n=158) se encuentran pensionados, el 23.3 % (n=62) están desempleados y el 17.3% (n=46) se mantienen empleados.

Tabla 1. Datos sociodemográficos de los participantes

	X	DE
EDAD	69.80	6.9
	N	%
SEXO		
MUJER	163	61.3
HOMBRE	103	38.7
ESCOLARIDAD		
NINGUNO	20	7.5
PRIMARIA	158	59.4
SECUNDARIA	74	27.8
SUPERIOR	14	5.3
POSTGRADO	0	0
OCUPACIÓN		
EMPLEADO	46	17.3
DESEMPLEADO	62	23.3

Rango de edad con más prevalencia

Se encontró que el 35.9% (96 participantes) se encuentran en un rango de edad entre 66 a 70 años, seguido de un 28.6% (76 participantes) en el rango de 60 a 65 años; 15.1% (40 participantes) entre 76 y 80 años; 12.4% (33 participantes) entre 71 a 75 años; y el 8.1% (21 participantes) se encuentran entre el rango de los 81 a 95 años.

Tabla 2. Edad con más prevalencia de los participantes

Edad	Frecuencia	Porcentaje
60 - 65	76	28.6
66 - 70	96	35.9
71 - 75	33	12.4
76 - 80	40	15.1
81 - 85	12	4.5
86 - 90	8	3.2
91 - 95	1	0.4

Distribución del IMC

El 51% (135 de los participantes) se encuentran con un IMC normal; el 43% (114 de los participantes) presentan un IMC en sobrepeso; el 5% (14 de los participantes) tienen obesidad grado 1; solo el 1% (3 de los participantes) en obesidad grado 2 y ningún caso de obesidad grado 3.

Gráfica 1. Distribución del IMC en la población de estudio

Distribución de la ocupación

En lo que compete a la ocupación, se encontró que solo el 17.30% (46 participantes) de los adultos mayores de 60 años aún se encuentran con algún tipo de empleo; el 23.30% (62 participantes) está desempleado al momento del estudio y un 59.40% (158 participantes) se encuentran pensionados.

Gráfica 2. Distribución de la ocupación de la población estudiada

En cuanto a la distribución de la fragilidad se observa que el 65% (172 participantes) se encuentran actualmente en Prefragilidad; el 29% (76 participantes) son frágiles y solo el 6% (18 participantes) son robustos.

Gráfico 3. Distribución del Índice de FRAIL en la población de estudio

Gráfico 4. Distribución del Índice de FRAIL en la población de estudio por sexo

El 69% (134 participantes) se encuentra con una dependencia moderada; el 13% (36 participantes) se encuentran con una dependencia leve; solo el 11% (27 participantes) se consideran con independencia; mientras que el 5% (13 participantes) presentan una dependencia total y el 2% (6 participantes) tienen una dependencia grave.

Gráfica 5. Distribución del Índice de Barthel en la población estudiada

Gráfica 6. Distribución del Índice de Barthel por sexo

Análisis Bivariado

En esta asociación se puede observar que los pacientes pre frágiles son los que presentan una dependencia moderada; mientras que los pacientes frágiles predominan la dependencia moderada. Con una p mayor a 0.05, interpretándose como estadísticamente no significativo.

Tabla 3. Tabla cruzada índice de FRAIL * índice de Barthel

	INDICE FRAIL			Total	P =
	Robusto	Pre frágil	Frágil		
Dependencia total	0	12	1	13	0.064
Dependencia grave	0	5	1	6	
Dependencia moderada	12	122	50	184	
Dependencia leve	5	16	15	36	
Independencia	1	17	9	27	
Total	18	172	76	266	

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Durante el 2021 se realizó un estudio sobre diferencias del género en la fragilidad; comparaciones entre humanos y modelos preclínicos (Méndez González 2021). En donde se ha demostrado que la fragilidad se presenta más comúnmente en las mujeres que en los hombres. Los cuales difieren con el presente estudio, ya que se encontró que el 29% de los hombres se consideraban como frágiles contra un 27% de las mujeres con fragilidad.

En un estudio realizado en el 2021 de tipo transversal realizado en la población de Asturias España (Acosta Benito 2022), el cual se realizó para poder ver la prevalencia y los factores asociados de fragilidad, se obtuvo que el 44.9% de la población estudiada se encontraba en fragilidad. A diferencia de este estudio en donde el 65% de la población estudiada se encuentra en pre fragilidad.

Se realizó un estudio sobre la facilidad en atención primaria para determinar el diagnóstico de la fragilidad y el manejo multidisciplinario en población española en el 2022 (Becerra Partida 2021), en el que se encontró que la edad en donde había más prevalencia de fragilidad fue en la población a partir de los 70 años. Mientras que en este estudio se observó que la población frágil se empezó a presentar a partir de los 66 años.

En cuanto, a la ocupación de la población estudiada, se obtuvo que el 82.7% se encontraban en el estatus de pensionado y desempleado, contra un 17.3 % que aún se mantienen empleados al momento del estudio; este resultado es coincidente con Rojas Huerta 2022, quien refiere una ocupación al hogar del 52.69%, lo que se puede traducir a que en el momento del estudio no se encontraban laborando.

Con respecto al nivel educativo se obtuvo que el 66.9% de la población estudiada no contaba con ningún tipo de estudio o solo con educación primaria contra un 33.1% que tenían ya sea formación secundaria o superior. Otros estudios como el de Rojas – Huerta 2022, menciona que un nivel educativo bajo fue relacionado con un índice de fragilidad alto.

En el 2024 se realizó un estudio prospectivo en adultos mayores de 65 años (Watanabe Yoshida 2024) tomando en cuenta el IMC, la fragilidad y la mortalidad, durante un periodo de seguimiento de 5.3 años, y se encontró que un IMC bajo relacionado con la fragilidad, presento un índice de mortalidad más alto. En la población estudiada, se obtuvo que el 51 % de los participantes presentaron un IMC normal.

Rodríguez Díaz 2014, en el 2024 realiza una evaluación del estado de fragilidad en adultos mayores aplicando la escala FRAIL, la investigación correspondió a un estudio transversal, descriptivo y observacional, obteniendo

dentro de los resultados una mayor predisposición en la población femenina. A diferencia de lo que se presenta en este estudio donde el 11% de las mujeres se encontraron en fragilidad contra un 18% de los hombres.

Abizanda Romero 2005, realizan un estudio sobre la dependencia funcional del anciano institucionalizado valorado mediante el Índice de Barthel; en donde se obtuvo como resultados que el 70.9% de los hombres son independientes; frente al 54.5% de las mujeres independientes; muy diferentes a los obtenidos en el presente ya que solo el 9% de los hombres son independientes, contra el 12% de las mujeres independientes.

La asociación principal de este estudio fue relacionar la fragilidad y la independencia; de acuerdo a Gutiérrez Cuellar 2019, quienes realizaron un estudio sobre la fragilidad y su asociación con mortalidad, hospitalizaciones y dependencia funcional en mexicanos de 60 años o más; el estudio prospectivo fue realizado por el Centro de Estudios de Población de la Universidad de Pensilvania, concluyendo que hay relación entre la fragilidad y una mayor dependencia funcional en los siguientes dos años; hay una discrepancia con el presente estudio, ya que los resultados arrojaron que no hay una asociación estadísticamente significativa entre estas dos variables en la población estudiada.

En conclusión, los resultados arrojan que en la UMF con UMAA 180 la población con Diabetes Tipo 2 mayor de 60 años se encuentra en el momento del estudio en un estado de pre fragilidad, y con un nivel de dependencia funcional moderada y un estado nutricional considerando el IMC como optimo o normal. Los hallazgos obtenidos destacan la importancia de determinar el estado de fragilidad en el que se encuentra el adulto mayor, para de esta manera poder utilizarlo como un predictor de dependencia funcional y a su vez desarrollar estrategias que ayuden a mejorar la fragilidad y por lo tanto retrasar la dependencia, sobre todo en la población femenina.

REFERENCIAS

- [1] Céspedes Quiñonez, V. D., & Laguado Jaimes, E. (2023). Análisis del concepto de Vejez, por el método Walker y Avant. *Cultura de Los Cuidados*, 66. <https://doi.org/10.14198/cuid.2023.66.16>
- [2] Almeida, S. M. H., Quintana, C. C. P., & Guzmán, J. F. H. (2023). Síndrome de fragilidad en adultos mayores relacionado con la diabetes mellitus tipo 2. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(1), 9721–9739. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.5172
- [3] Prevención de enfermedades crónicas, clave para adultos mayores independientes y saludables | Sitio Web “Acercando el IMSS al Ciudadano.” (n.d.). [www.imss.gob.mx](http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202001/038). <http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202001/038>
- [4] Basto-Abreu, A. C., López-Olmedo, N., Rojas-Martínez, R., Aguilar-Salinas, C. A., De la Cruz-Góngora, V. V., Rivera-Dommarco, J., Shamah-Levy, T., Romero-Martínez, M., Barquera, S., Villalpando, S., & Barrientos-Gutiérrez, T. (2021). Prevalence of diabetes and glycemic control in Mexico: national results from 2018 and 2020. *Salud Pública de México*, 63(6, Nov-Dic), 725–733. <https://doi.org/10.21149/12842>
- [5] Robles-Silva, L., Livier García-Barragán, T., & Guadalupe Ramírez-Contreras, M. (2020). Artículos de revisión Public health and aging in Mexico: a bibliometric review. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*, 58(1), 37–49. <https://biblat.unam.mx/hevila/RevistaMedicadelInstitutoMexicanodelSeguroSocial/2020/vol58/no1/7.pdf>
- [6] Murga, L., Vizcarra-Flores, F., Runzer-Colmenares, F., & Garcia, J. P. (2022). Factores de riesgo para mortalidad en mujeres adultas mayores con síndrome de fragilidad. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 38(4). <https://revmgi.sld.cu/index.php/mgi/article/view/2032>
- [7] Salinas, D., Lic, S., José, L., Satdjian, & Yagoda, C. (n.d.). https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/documentos/publicaciones/MSP_GUIA_FRAGILIDAD_PERSONAS_ADULTAS_MAYORES%20%281%29.pdf

- [8] Solórzano Beneditt, L. J., Quiroz Flores, Z., & Gutiérrez, S. (2023). Adulto mayor: una revisión de su asociación entre autocuidado y la calidad de vida. *Revista Torreón Universitario*, 12(34), 99–106. <https://doi.org/10.5377/rtu.v12i34.16345>
- [9] Kane, A. E., & Howlett, S. E. (2021). Sex differences in frailty: Comparisons between humans and preclinical models. *Mechanisms of Ageing and Development*, 198, 111546. <https://doi.org/10.1016/j.mad.2021.111546>
- [10] Menéndez-González, L., Izaguirre-Riesgo, A., Tranche-Iparraguirre, S., Montero-Rodríguez, Á., & Orts-Cortés, M. I. (2021). Prevalencia y factores asociados de fragilidad en adultos mayores de 70 años en la comunidad. *Atención Primaria*, 53(10), 102128. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2021.102128>
- [11] Acosta-Benito, M. Á., & Martín-Lesende, I. (2022). Fragilidad en atención primaria: diagnóstico y manejo multidisciplinar. *Atención Primaria*, 54(9), 102395. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2022.102395>
- [12] Becerra-Partida, E. N., & Patraca-Loeza, A. E. (2021). Prevalencia de síndrome de fragilidad en adultos mayores de 70 años en Primer Nivel de Atención. *Revista CONAMED*, 26(1), 42–47. <https://doi.org/10.35366/99127>
- [13] Rojas Huerta, A. V. (2021). Trayectorias de fragilidad y factores relacionados en la población de adultos mayores en México. *Población Y Salud En Mesoamérica*. <https://doi.org/10.15517/psm.v19i2.46929>
- [14] Watanabe, D., Yoshida, T., Watanabe, Y., Yamada, Y., Motohiko Miyachi, & Kimura, M. (2024). Frailty modifies the association of body mass index with mortality among older adults: Kyoto-Kameoka study. *Clinical Nutrition*, 43(2), 494–502. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2024.01.002>
- [15] Rodríguez Díaz, M. T., Cruz-Quintana, F., & Pérez-Marfil, M. N. (2014). Dependencia funcional y bienestar en personas mayores institucionalizadas. *Index de Enfermería*, 23(1-2), 36–40. <https://doi.org/10.4321/s1132-12962014000100008>
- [16] P. Abizanda, Romero, L., & Luengo, C. (2005). Uso apropiado del término fragilidad. *Revista Española de Geriatria Y Gerontología*, 40(1), 58–59. [https://doi.org/10.1016/s0211-139x\(05\)74825-3](https://doi.org/10.1016/s0211-139x(05)74825-3)
- [17] Gutiérrez Cuéllar, P. C., & Gutiérrez Cuéllar, P. C. (2019). Percepciones, imágenes y opiniones sobre la vejez desde la mirada de los adultos y jóvenes en México. *Espiral (Guadalajara)*, 26(75), 197–237. <https://doi.org/10.32870/ees.v26i75.7024>

Correo de autor de correspondencia: sarixsmileo4@gmail.com